

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر مشاورات علمی و مدارک علمی

خلاصه گزارش مرحله سوم پروژه ایجاد آرشيو

مبغثی

مطالعات طرحها و نقشه های عمرانی کشور

(آرشيو چاپگر)

موضوع قرارداد شماره ۱۷۰۶/۲۱۸۹۰۲ تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹

مجری:

دکتر حسین شریبی

همکار اصلی:

فرهاد شهبزانی

گزارش مرحله سوم

اسفند ۱۳۷۲

۵۱۶۵
۱۳۷۲

به نام خدا

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
مرکز مدارک علمی و انتشارات

خلاصه گزارش مرحله سوم
پروژه ایجاد آرشیو مجازی
مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور
« آرشیو چیدر »

۳۱

موضوع قرارداد شماره ۱۷۰۶/۲۱۸۹۰۲ تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹

مجری
دکتر حسین غریبی

همکار اصلی
فرهاد شیرانی

گزارش مرحله سوم
اسفند
۱۳۷۴

خلاصه گزارش مرحله سوم
پروژه ایجاد آرشیو مجازی
مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی
کشور
«آرشیو چیدر»

مقدمه

پروژه ایجاد آرشیو مجازی مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور که بیشتر به نام «آرشیو چیدر» خوانده می‌شود، پس از مذاکراتی طولانی در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹ با عقد قراردادی به شماره ۱۸۰۶/۲۱۸۹۰۲ میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- مرکز مدارک علمی و انتشارات و مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران رسمیت یافت و آغاز شد. در این گزارش که گزارش مرحله سوم این پروژه محسوب می‌شود، چگونگی انجام این مرحله و همچنین دیگر فعالیت‌های انجام شده برای اطلاع کارفرما ارائه شده‌اند. این گزارش در مجموع دارای شش بخش است. در بخش اول، مقدمات انجام شده برای آغاز پروژه آمده‌اند. بخش دوم به خلاصه گزارش انجام مرحله اول قرارداد اختصاص دارد. در بخش سوم خلاصه فعالیت‌های مربوط به مرحله دوم ارائه شده‌اند. بخش چهارم به خلاصه گزارش فعالیت‌های انجام شده برای اجرای مرحله سوم اختصاص یافته است. بخش پنجم گزارش به صورت وضعیت فعالیت‌های انجام شده مرحله سوم اختصاص دارد.

بخش اول

مقدمات انجام شده برای آغاز پروژه

در این بخش، مقدماتی که انجام آنها برای آغاز پروژه لازم بوده‌اند، ارائه می‌شوند. این مقدمات عمدتاً شامل تحویل محل آرشيو و آماده‌سازی آن و همچنین سازماندهی تیم و برنامه‌ریزی پروژه هستند. فعالیت‌های انجام شده در این بخش عبارتند از:

۱- سازماندهی تیم پروژه

برای انجام پروژه، ساختار تیم پروژه طراحی و بر اساس آن بخشی از تیم پروژه شکل گرفت.

۲- تدوین طرح کلان سیستم

انجام پروژه نیاز به شناخت ابعاد و برنامه‌ریزی آن دارد. به این منظور، طرح کلان سیستم اطلاعات پروژه‌های عمرانی کشور که این پروژه را به هفت زیر پروژه تقسیم کرده است، تدوین شد (ضمیمه ۲)

◀ پروژه طراحی و اجرای فرایند تولید گزارش پروژه‌های عمرانی کشور و جمع‌آوری مبتنی بر وب آنها

◀ پروژه طراحی و اجرای فرایند سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه مبتنی بر وب اطلاعات و گزارش

پروژه‌های عمرانی کشور

◀ پروژه طراحی و اجرای فرایند سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه مبتنی بر وب اطلاعات و گزارش

پروژه‌های عمرانی کشور

◀ پروژه طراحی و اجرای ساختار سازمانی سیستم اطلاعات پروژه‌های عمرانی کشور

◀ پروژه تبدیل گزارش‌های موجود پروژه‌های عمرانی کشور به پرونده‌های رایانه‌ای

◀ پروژه سازماندهی و ذخیره پرونده‌های رایانه‌ای گزارش پروژه‌های عمرانی کشور موجود آرشيو چیدر

◀ فعالیت تعریف و هماهنگی در مورد ساختار تیم پروژه، موضوعات فنی و اداری

۳- تحویل و آماده‌سازی محل اجرای پروژه

برای آغاز پروژه، محل اجرای پروژه در چیدر از کارفرما تحویل گرفته شد و پس از نظافت عمومی، بازسازی و تامین امکانات مورد نیاز زمینه لازم جهت اجرای پروژه آماده گردید.

۴- بررسی و انتخاب دستگاههای اسکنر

با انتخاب دستگاههای اسکنر حرفه‌ای نقشه و مدارک، برآورد اولیه قیمت، دریافت پیش فاکتور از فروشنده‌گان معتبر انجام گردید و پیشنهاد مورد نظر به کارفرما ارائه شد.

۵- وجین مدارک

با دریافت دستورالعمل وجین مدارک و نقشه‌ها و انجام توافقیهای لازم بر اساس سیاستهای وجین اعلامی از سوی کارفرما وجین مدارک آغاز گردید.

۶- مذاکره با نمایندگان کارفرما

برای دریافت دستورالعمل‌ها و استانداردهای دفتر انفورماتیک و اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (موضوع بند ۴-۴ قرارداد) که تاکنون نیز دریافت نشده‌اند.

۷- بررسی OCR های موجود

برای اجرای بند (۴-۵) قرارداد در جهت استفاده از نرم‌افزار واژه‌شناس فارسی (OCR) با هماهنگی نماینده کارفرما، نسبت به بررسی نرم‌افزارهای OCR در کشور اقدام و نرم‌افزارهای شرکت‌های رای‌ورز و نگاره به عنوان مطرح‌ترین نرم‌افزارهای موجود در کشور و با حضور نمایندگان کارفرما بررسی و نتیجه گرفته شد که این نرم‌افزارها قابلیت لازم را برای استفاده ندارند.

۸- انتخاب مستندساز

برای تهیه فیلم مستند از آغاز و انجام پروژه بر اساس درخواست کارفرما و مستندسازی پیشرفت کار

۹- دریافت مجوزهای لازم

برای انجام فعالیت‌های عمرانی، جابه‌جایی و چیدمان مناسب اسناد و نقشه‌ها، از کارفرما مجوزهای لازم اخذ گردید.

۱۰- زمانبندی اجرای پروژه

زمان بندی اجرای پروژه چیدر

از ۱۳۸۳/۱/۱۵ تا ۱۳۸۴/۷/۱۵

ردیف	زمان (ماه)																	
	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
۱	✓	✓																
۲	✓	✓																
۳							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
۴									✓	✓	✓	✓	✓	✓				
۵							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
۶							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
۷							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
۸								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
۹								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
۱۰								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
۱۱								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
۱۲								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
۱۳								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۴								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۵								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۶								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۷								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۸								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۹								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۰								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۱								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۲								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۳								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۴																	✓	✓
۲۵																	✓	✓
۲۶																	✓	✓
۲۷																	✓	✓

بخش دوم

فعالیت های انجام شده در مرحله اول قرارداد

مرحله اول پیوست (ب) قرارداد به طراحی، تامین، و نصب زیرساخت شبکه اختصاص دارد، به این منظور اقدامهای زیر به انجام رسیدند (ضمیمه ۵):

۱- بررسی محل و انتخاب گستره شبکه

۲- نقشه برداری از محل

۳- برآورد میزان استفاده و حجم تبادل اطلاعات در شبکه

۴- طراحی ساختار مناسب برای شبکه

۵- کابل کشی شبکه

۶- نصب داکتها، سوکتها، کاور و پریرز

بخش سوم

فعالیت‌های انجام شده برای اجرای مرحله دوم

در این بخش، به صورت همزمان با مرحله اول قرارداد، تمهیدات لازم برای آغاز سازماندهی مدارک آغاز شد. اهم فعالیت‌های مربوط به این بخش عبارتند از:

۱- طراحی برگه فارسی نمایه‌سازی و اطلاعات کتابشناختی مدارک

این برگه در قالب استاندارد MARC 21 برای نمایه‌سازی مدارک به زبان فارسی طراحی شد

۲- طراحی برگه انگلیسی نمایه‌سازی و اطلاعات کتابشناختی مدارک

این برگه در قالب استاندارد MARC 21 برای نمایه‌سازی مدارک به زبان انگلیسی طراحی شد

۳- تدوین منتخب واژگان نمایه

منتخب واژگان نمایه به عنوان مجموعه آغازین واژگان کنترل شده از تزاروس‌های معتبر و برای ایجاد زیر ساخت لازم و گام نخست تولید پایگاه اطلاعات اصطلاحات، استخراج شد (ضمیمه ۸).

۴- آموزش

انتخاب ۲۲ نفر کارشناس برای سازماندهی اطلاعات و آموزش اولیه آنان به مدت ۴۰ ساعت

۵- سازماندهی اطلاعات

انتخاب و انتصاب ویراستاران ارشد برای سازماندهی اطلاعات

۶- اسکن

۱۵۰/۰۰۰ برگ گزارش در این مرحله

۷- طراحی اولیه پایگاه اطلاعات

طراحی اولیه Website آرشیو مجازی طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور (آرشیو چیدر)

آدرس سایت به شرح زیر می‌باشد: (ضمیمه ۹)

<http://213.176.21.57:9004>

بخش چهارم

فعالیت‌های انجام شده برای اجرای مرحله سوم

۱- طراحی فرایندها

طراحی فرایندهای فراهم‌آوری، آماده‌سازی، اسکن، نمایه‌سازی، کنترل کیفیت بر مجموعه‌سازی و توسعه اصلاحنامه، پس از طی مراحل مطالعات اولیه و گردآوری اطلاعات، طبقه‌بندی و تحلیل در مرحله طرح نهایی است.

۲- مستند واژگان

واژگانی که در سازماندهی اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است مستند گردیده است که به پیوست آمده است.

۳- مستند اسامی

مستند اسامی جغرافیایی تدوین گردیده است و در یک جلد به پیوست آمده است.

۴- سازماندهی

نمایه‌سازی مدارک برای ۱۰۰۰۰ مدرک انجام گردیده است و در گزارش پیوست تحت عنوان " پایگاه اطلاعات " در سه جلد ارائه گردیده است.

۵- جریان بدون کاغذ

در حال حاضر نرم‌افزار قادر به دریافت اطلاعات از راه دور می‌باشد و در نشانی پیش گفته امکان دسترسی به اطلاعات موجود پایگاه فراهم گردیده است.

۶- اسکن نقشه‌ها

با پیشرفتی معادل ۸۰ درصد کل بالغ ۱۵۰/۰۰۰ شیت اسکن گردیده است و اطلاعات الکترونیکی آن در محل آرشیو چیدر بر روی لوح فشرده نگهداری می‌گردد.

۷- اسکن پروژه‌ها

با پیشرفتی نزدیک به ۹۰ درصد انجام پذیر شده است و اطلاعات مربوطه بر روی لوح فشرده در محل آرشیو نگهداری می‌گردد.

۸- فعالیت‌های اجرایی

انجام عملیات اجرایی گزینش گزارش‌ها به انجام رسیده است و بالغ به ۲۰/۰۰۰ جلد گزارش تکراری و با خارج از دستورالعمل وجین- ارسالی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - مجموع گزارش‌های مفید تفکیک گردیده است. و در محل مخصوص نگهداری می‌شود. عملیات اجرایی نقل و انتقال گزارش‌ها و نسخه‌های شماره‌گذاری، تنظیف و بازچینی با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت در مرحله نهایی قرار دارد.

با توجه به برنامه زمانبندی مورد توافق پیشرفت کلیه بخش‌ها در حد انتظار بوده است. و مجری امیدوار است در محدوده زمانبندی ارائه شده نسبت به انجام پروژه اقدام نماید. انشاالله

بخش پنجم
صورت وضعیت انجام فعالیت های
مرحله سوم

صورت وضعیت مرحله سوم آرشيو چيدر

شرح فعاليت	درصد پيشرفت مرحله سوم	هزينه كل	هزينه انجام شده در مرحله سوم
طراحی ساختار سازمانی و تدوین مأموريتها	۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
فراهم آوری	۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
آماده سازی	۱۵	۱۲,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۵۰۰
اسکن	۲۰	۱۸,۹۹۰,۰۰۰	۳,۷۹۸,۰۰۰
نمایه سازی	۳۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
کنترل کیفیت	۳۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
مجموعه سازی	۱۵	۱۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۵۰۰
توسعه اصطلاح نامه	۱۰	۴۹,۹۹۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰
طراحی استاندارد تولید مدارك	۱۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
پایگاه اطلاعات تمام تصویر گزارشها	۱۵	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰,۰۰۰
پایگاه اطلاعات تمام تصویر نقشه ها	۱۵	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰,۰۰۰
پایگاه اطلاعات مکانها	۲۰	۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۰۰۰
پایگاه اطلاعات سازمانها	۲۰	۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰
پایگاه اطلاعات اصطلاحات	۱۵	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۴,۹۲۷,۵۰۰
آموزش	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
جریان کار بدون کاغذ	۳۰	۲۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۶۴,۰۹۵,۰۰۰
گزينش گزارشها	۵۵	۸۲,۷۰۵,۰۰۰	۴۵,۴۸۷,۷۵۰
شماره گذاری گزارشها	۵۵	۸۲,۷۰۵,۰۰۰	۴۵,۴۸۷,۷۵۰
نقل و انتقال گزارشها	۲۵	۲۴,۸۱۱,۵۰۰	۶,۲۰۲,۸۷۵
گزينش نقشه ها	۴۵	۱۸۲,۸۶۰,۰۰۰	۸۲,۲۸۷,۰۰۰

۷۳,۱۲۴,۰۰۰	۱۸۲,۸۶۰,۰۰۰	۴۰	شماره‌گذاری نقشه‌ها
۱۶,۲۵۷,۲۰۰	۵۴,۸۵۸,۰۰۰	۴۰	نقل و انتقال نقشه‌ها
۳۷۳,۵۹۸,۵۶۰	۹۱۱,۲۱۶,۰۰۰	۴۱	اسکن گزارشها
۷۱۵,۸۹۶,۹۰۰	۱,۲۳۴,۳۰۵,۰۰۰	۵۸	اسکن نقشه‌ها
۲۳۱,۵۷۲,۰۰۰	۵۷۸,۹۳۵,۰۰۰	۴۰	نمایه‌سازی گزارشها
۱۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	اطلاعات مکانها
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	اطلاعات سازمانها
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	اصطلاحات
۹,۹۲۴,۶۰۰	۲۴,۸۱۱,۵۰۰	۴۰	نقل و انتقال و بازچینی گزارشها
۲۱,۹۲۳,۲۰۰	۵۴,۸۵۸,۰۰۰	۴۰	نقل و انتقال و بازچینی نقشه‌ها
۱,۸۴۰,۱۹۵,۵۳۵			جمع کل هزینه در مرحله سوم

شرح خدمات پروژه
خدمات اطلاع‌رسانی پروژه‌های عمرانی کشور
(آرشیو چیدر)

هدفهای اصلی

۱. طراحی و تولید نرم‌افزار جامع خدمات اطلاع‌رسانی پروژه‌های عمرانی کشور.
۲. نمایه‌سازی و ترمیم مدارک پروژه‌های عمرانی کشور و بازچینی مجموعه نمایه‌سازی و ترمیم شده.
۳. طراحی سازمان، فرایندها، و استانداردهای خدمات اطلاع‌رسانی پروژه‌های عمرانی کشور.

قلمرو

۱. از لحاظ نوع مدارک: گزارشها و نقشه‌های پروژه‌های عمرانی.
۲. از لحاظ زبان مدارک: فارسی.
۳. از لحاظ مکان: آرشیو چیدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و گزارشها و نقشه‌های پروژه‌های عمرانی موجود در آن.

خروجیهای نهایی

۱. سازمان، فرایندها، و استانداردهای خدمات اطلاع‌رسانی پروژه‌های عمرانی کشور، شامل:
 - ۱-۴. ساختار سازمانی.
 - ۲-۴. فرایندهای روزآوری پایگاهها (فراهم‌آوری، آماده‌سازی، اسکن، نمایه‌سازی، کنترل کیفیت، مجموعه‌سازی)، توسعه اصطلاحنامه، و ارائه خدمات.
 - ۳-۴. استاندارد تولید گزارشها و نقشه‌ها به دو صورت چاپی و الکترونیکی.
۲. نرم‌افزار جامع خدمات اطلاع‌رسانی پروژه‌های عمرانی کشور، شامل:
 - ۱-۱. پایگاه اطلاعات تمام‌تصویر گزارشها و نقشه‌ها مطابق با استاندارد مارک ۲۱.
 - ۲-۱. پایگاههای اطلاعات مکانها، سازمانها، و اصطلاحات مطابق با استاندارد مارک ۲۱.
 - ۳-۱. جریان کار بدون کاغذ.
۳. مجموعه نمایه‌سازی شده گزارشها و نقشه‌ها، و اطلاعات پشتیبان، شامل:
 - ۱-۲. مجموعه نمایه‌سازی شده تمام‌تصویر.
 - ۲-۲. مجموعه فیزیکی نمایه‌سازی و ترمیم شده.

۲-۳. اطلاعات مکانها، سازمانها، و اصطلاحات.

۴. زیرساخت شبکه.

۵. تجهیزات رایانه‌ای.

خلاصه گزارش مرحله سوم پروژه ایجاد

01XF000000000484

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران